

Telas do Diagrama Além da Visão

Bem-vindo ao Diagrama Além da Visão!

Este projeto foi desenvolvido para facilitar o aprendizado de Diagramas Entidade-Relacionamento, oferecendo um ambiente inclusivo para pessoas com e sem deficiência visual.

Nossa aplicação possui uma síntese de voz integrada para uma experiência mais acessível. Recomendamos desativar o leitor de tela, pois algumas informações são transmitidas exclusivamente pela nossa síntese nativa, que pode ser configurada para atender às suas necessidades.

Navegação na plataforma: CIMA e BAIXO: mova-se entre as opções. TAB: avance para a próxima opção. ENTER: confirme a seleção. ESC: retorne ao menu anterior. CTRL: Interrompa a leitura.

[Acessar como convidado](#)

Tela 1: Página Inicial

Tela 2: Menu Principal

Tela 3: Configuração da Síntese de voz

Componente: Assistente para Professores - Presente em todas as telas

Projeto Company Management Diagram

Criar entidade

Navegar pelas entidades do diagrama

Leitura das entidades do diagrama

Criar relacionamento

Navegar pelos relacionamentos do diagrama

Leitura dos relacionamentos do diagrama

Leitura do diagrama

Voltar

Início

Ajuda

Ocultar Assistente

```
{
  "id": "diagram1",
  "name": "Company Management Diagram",
  "entities": [
    {
      "name": "Employee",
      "attrs": [
        {
          "name": "EmployeeID",
          "type": "uuid"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

relacionamentos associados serão perdidos.
Confirmar
Task
Excluir entidade. Ao excluir a entidade, todos os relacionamentos associados serão perdidos.
Confirmar
Início
Projeto Exemplo

employee	
employeeid	uuid
firstname	varchar
lastname	varchar
dateofbirth	timestamp
salary	float

project	
projectid	uuid
projectname	varchar
budget	double

department	
departmentid	uuid
departmentname	varchar
managerid	uuid

Tela 4: Menu Inicial DER

Componente: Diagrama - Presente apenas durante o fluxo DER

Listagem de Elementos (Entidades, Atributos e Relacionamentos)

Tela 5: Menu de Listagem de Entidade

Atributos da entidade Employee		
EmployeeID		
FirstName		
LastName		
DateOfBirth		
Salary		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 6: Menu de Listagem de Atributos da Entidade

Relacionamentos do diagrama Company Management Diagram		
EmployeeDepartment		
EmployeeProject		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 7: Menu de Listagem de Relacionamentos

Opções dos Elementos (Entidades, Atributos e Relacionamentos)

Opções da entidade Employee		
Criar atributo		
Navegar pelos atributos da entidade		
Leitura dos atributos da entidade		
Editar o nome da entidade		
Excluir entidade		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 8: Menu de Opções da Entidade

Opções do atributo EmployeeID		
Editar atributo		
Excluir atributo		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 9: Menu de Opções do Atributo

Opções do relacionamento EmployeeDepartment		
Leitura do relacionamento		
Editar relacionamento		
Excluir relacionamento		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 10: Menu de Opções do Relacionamento

Formulários de Adição/Edição de Elementos (Entidades, Atributos e Relacionamentos)

Digite o nome do relacionamento

Voltar Início Ajuda

Tela 11: Criação/Edição da Entidade

Digite o nome do atributo

Voltar Início Ajuda

Tela 12: Criação/Edição de Atributo - ETAPA Nome

Selecione o tipo do atributo		
VARCHAR		
TEXT		
INT		
FLOAT		
DOUBLE		
TIMESTAMP		
BOOLEAN		
BLOB		
JSON		
UUID		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 13: Criação/Edição de Atributo - ETAPA Tipo

Digite o nome do relacionamento		
<input type="text"/>		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 14: Criação/Edição de Relacionamento - ETAPA Nome

Definir entidade A		
Employee		
Department		
Project		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 14: Criação/Edição de Relacionamento - ETAPA Entidade A

Definir entidade B		
Department		
Project		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 14: Criação/Edição de Relacionamento - ETAPA Entidade B

Definir tipo do relacionamento		
Comum		
Fraco		
Herança		
Associativo		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 14: Criação/Edição de Relacionamento - ETAPA Tipo

Definir cardinalidade		
Um para um		
Um para muitos		
Muitos para muitos		
Voltar	Início	Ajuda

Tela 15: Criação/Edição de Relacionamento - ETAPA Cardinalidade (Disponível apenas para relacionamentos **comuns** ou **associativos**)

Fluxos do Sistema

Fluxo 1: Fluxo do Menu Principal

Fluxo 2: Fluxo para criação de diagramas entidade-relacionamento